

ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ И ОНИМЫ В РОМАНЕ М.А. БУЛГАКОВА
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»

Кабулов С.Т.

доцент (PhD) кафедры русского языка
и литературы КГУ имени Бердаха

Изатова С.Б.

студентка, отделения русского языка и литературы
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, г. Нукус,
Республика Каракалпакстан

E-mail: izatovasarbi@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7978602>

Аннотация: В статье рассматриваются особенности функционирования имён собственных в художественном произведении, роль имён собственных в системе средств художественной выразительности, а также аллюзивные имена собственные как лексическая группа, выражающая намерения автора в тексте. Авторский метод лингвопрагматической интерпретации и адаптированные приёмы контекстуального и корпусного анализа используются для исследования имён, номинирующих субъект, в художественном тексте. На примере романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» проводится исследование аллюзивных имён собственных в тексте и их роли в выражении намерений автора.

Ключевые слова: онимы, имена собственные, художественный текст, лингвопрагматика, контекстуальный анализ, корпусный анализ, номинация, система средств художественной выразительности, роман «Мастер и Маргарита».

Abstract: The article examines the peculiarities of functioning proper names in a work of fiction, the role of proper names in the system of artistic means of expression, as well as allusive proper names as a lexical group expressing the author's intentions in the text. The author's method of linguopragmatic interpretation and adapted techniques of contextual and corpus analysis are used to study proper names that nominate a subject in a literary text. An investigation of allusive proper names in the novel «The Master and Margarita» by M.A. Bulgakov is carried out to explore their role in expressing the author's intentions.

Keywords: onyms, proper names, literary text, linguopragmatics, contextual analysis, corpus analysis, nomination, system of artistic means of expression, novel «The Master and Margarita».

На сегодняшний день можно наблюдать увеличение интереса к изучению ономастики, включая литературную ономастику. Художественное произведение представляет собой уникальную область функционирования имен собственных: в данном случае слова соотносятся не только с реальным миром, но и с вымышленной действительностью, не только с современным дискурсом, но и с языком художественного произведения. В результате имена собственные являются неотъемлемым компонентом в системе средств художественной выразительности. В рамках данной научной статьи рассмотрим одну из лексических групп, выполняющих функцию выражения намерений автора в тексте, а именно, имена собственные, которые номинируют субъект, на примере романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». В качестве основного метода исследования имён, номинирующих субъект, мы используем авторский метод лингвопрагматической интерпретации, который подкрепляется адаптированными приёмами контекстуального и корпусного анализа в рамках лингвистической прагматики [3, с. 27].

Исследования онимов в художественных текстах имеют давнюю лингвистическую традицию, начиная со времён античной Греции. Однако, в настоящее время актуальной остаётся проблема рассмотрения имён собственных как прагматического феномена в художественном тексте. Вопросы изучения онимов и их языковых особенностей до сих пор не полностью освещены в современной лингвистике, поскольку различные разряды онимов (антропонимы, топонимы, эргонимы, мифонимы) и формы их номинации (номинативные, аллюзивные, прецедентные) вызывают значительные трудности [2, с. 15].

В процессе исследования имен собственных, выступающих в качестве номинативов субъектов в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», мы пришли к выводу, что имена собственные, функционирующие как единичные номинативы, обладают наибольшей степенью явности, в то время как имена собственные, реализующие значение обобщенности, проявляют наибольшую степень неявности.

В высказываниях имя собственное, выполняя функцию единичного номинатива, обычно ассоциируется с определенным субъектом, будь то вымышленный или реальный, действительный или идеализированный [5, с. 112]. В романе имена собственные, используемые для именования субъектов, преимущественно выполняют функцию идентификаторов, обеспечивающих дифференциацию их носителей. С помощью имён

собственных в контексте определённой коммуникативной ситуации (в данном случае, в контексте романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита») актуализируется уникальный набор признаков, которые характеризуют конкретного референта. Кроме того, помимо основной эксплицитной функции идентификации в произведениях М.А. Булгакова, имена собственные выполняют и другие функции, которые направлены на указание на различные религиозные и культурно-исторические сущности.

Имя главного героя Мастер (в тексте это имя пишется с маленькой буквы). Это имя означает «творец», «специалист, достигший высокого искусства в своём деле» [4,с. 436]. Мотив творчества преобладает в образе главного героя. Отсутствие имени несёт в себе мотив неопределённости характера. Возлюбленный Маргариты, поглощённый творчеством, в жизненных обстоятельствах колеблется. Пессимистические настроения Мастера заставляют его отречься от любви и от своего творения тоже: «Нет, поздно, – говорит он Маргарите, – ничего больше не хочу в жизни. Кроме того, чтобы видеть тебя. Но тебе опять советую — оставь меня. Ты пропадёшь со мной» [1,с.280]. Таким образом, мотив неопределённости главного героя, вынесенный в заглавие романа отражается в его характере и поступках.

Не случайно имя главной героини романа «Мастер и Маргарита» - Маргарита. «Возлюбленную его звали Маргаритою Николаевной» [1,с. 201]. Маргарита - второе по частоте употребления в романе имя (в оригинальном тексте встречается 421 раз, в переводе романа - 516 раз). В православной традиции это имя, восходящее к древнегреческому «маргаритес» (жемчужина), при крещении заменяется на Марину или Марию. Существует гипотеза о том, что М.А. Булгаков дал именно такое имя своей героине в честь знакомой актрисы немого кино Марии Артемьевны Ермолинской, которую он встретил в Тбилиси в 1928 году. Впоследствии Марика переехала в Москву и некоторое время проживала на Большой Пироговской, 35. В последние дни жизни М.А. Булгакова она была рядом с ним в качестве сиделки.

Такое же отчество как у Маргариты Николаевны, у героя, чьё имя занимает первое по частоте актуализации место - Иван Николаевич Бездомный (в оригинальном тексте - 587, в переводе романа - 439 реализаций). «... а молодой спутник его - поэт Иван Николаевич Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный» [1,с.4]. Николаевна, Николаевич

ITALY

ITALY

восходят к русскому личному имени греческого происхождения Николаевна, Николаевич - это те, кто победили, победили неверие.

При этом у Маргариты, в отличие от поэта Бездомного, нет фамилии. И это тоже неслучайно. Использование имени без фамилии - дополнительный способ генерализации приписываемых Маргарите качеств. В романе побеждает не конкретный человек, побеждают женственность, красота, слабость.

Частота актуализации имён имеет особое значение. Внутренняя иерархия имен собственных-идентификаторов позволяет установить и авторскую иерархию действующих лиц произведения.

Используя методы адаптированные приёмы контекстуального и корпусного анализа, мы изучили массив произведения М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и далее попытались установить родовую или классовую соотносённость номинируемых с их помощью субъектов и выявить отличия, отделяющие их от субъектов того же класса. Было выяснено, что данные отличия могут строиться на эмоциональных, экспрессивных и оценочных характеристиках номинируемых субъектов.

Следовательно, онимы в художественном тексте выступают способом фиксации освоения мира и опыта человека, полем реализации лингвокультурологических концептов. Специфика онимов в художественных текстах обусловлена сугубо авторской установкой, учитывающей особенности восприятия реципиента. Морфологические и лексические ресурсы онимов позволяют реализовать потенциал и внутренние возможности художественного текста.

Онимы служат эффективным и необычным механизмом создания художественного эффекта при восприятии мира героев, а имена собственные в художественном тексте составляют заметный пласт в языковом разнообразии. Они оживляют текст, вызывают аллюзии и ассоциации с предметами, социумом людей и понятиями. Поэтому требуется широкая эрудиция и большой объем фоновых знаний для понимания авторского замысла.

Список использованной литературы:

1. Булгаков, М.А. Мастер и Маргарита / М.А. Булгаков. - М. : Современник, 1984. - 367 с.
2. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. - М. : АСТ, 2009. - 201 с.
3. Ермолович, Д.И. Имена собственные на стыке языков и культур / Д.И. Ермолович. - М.: Р.Валент, 2001. - 200 с.

4. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: ООО Издательство «Оникс»; ООО Издательство Мир и образование, 2007.— 1200 с
5. Мурашова, Е.А Прагматическое значение речевой единицы. Проблемы и перспективы : монография / Е.А. Мурашова. - Москва: Перо, 2015. - 292 с.
6. Квятковский А. Поэтический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1966. - 376 с.

